

Spettabile **Comitato Etico**
IRCCS MultiMedica
Via Milanese 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Milano, 26 gennaio 2021

OGGETTO: Studio Ricerca Finalizzata “MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI - IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS” [Codice progetto: RF-2019-12370896]

Spettabile Segreteria del Comitato Etico,

la presente per richiedere la valutazione del seguente studio: “MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI - IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS” [Codice progetto: RF-2019-12370896]” [Studio Ricerca Finalizzata], nella prima seduta disponibile.

Ringraziando per l’attenzione, si inviano cordiali saluti.

Prof. Alberico Luigi Catapano

MultiMedica S.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano
C.F. e P. IVA 06781690968
Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159
Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
*Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico*
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe*
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

**Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab***
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1

Documentazione allegata

1. Studio Ricerca Finalizzata – Lettera Submission
2. Studio Ricerca Finalizzata – Protocollo
3. Studio Ricerca Finalizzata – Modulo di Informativa e di Consenso Informato v. del 21.12.2020
4. Studio Ricerca Finalizzata – Modulo di Informativa e di Consenso Informato ricerca genetica v. del 21.12.2020
5. Studio Ricerca Finalizzata – CV Catapano
6. Studio Ricerca Finalizzata – Progetto Scientifico Ministero in italiano

Si segnala inoltre che la CRF elettronica risulta essere in via di definizione e ne sarà fornita una copia appena disponibile.